

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

**Гулямов Саидахрор Саидахмедович, академик, профессор, доктор
экономических наук, Центр переподготовки кадров и статистических
исследований Госкомстата Республики Узбекистан**

**Шермухамедов Аббас Таирович, доктор физико-математических наук,
профессор Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевой
институт, технической квалификации г. Ташкента**

**Холбоев Боходир Муродович
доктор физико-математических наук, профессор
Ташкентский международный университет Кимё**

**Хайруллаев Учкун Баходирович,
стар. преп. Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17060177>

Аннотация: «Зеленая экономика» как концепция экономического развития, ориентирована на устойчивость и эффективное использование ресурсов с учетом минимизации негативного его влияния на окружающую среду. Основная идея «зеленой экономики» — это стремление к сбалансированному развитию, при котором удовлетворение текущих потребностей страны не приводит к истощению природных ресурсов и нарушению ее экологической устойчивости.

Ключевые слова: зелёные финансы, загрязнение атмосферы, энергоэффективность производства, экологическая безопасность, экологические факторы.

Введение. Узбекистан сталкивается с серьезными последствиями климатических изменений. Среднегодовые температуры в стране неуклонно растут, и прогнозы указывают на дальнейшее их повышение. Климатические сдвиги и экстремальные погодные условия привели к удлинению периодов засушливой жары, сокращению снежного покрова, таянию ледников,

усилению испарения в равнинных и предгорных зонах, а также учащению засух и критических маловодий. В будущем ожидается усиление жары и сухости климата, что приведет к более частым и интенсивным волнам аномальной жары, засухам и изменениям в распределении осадков. Это, в свою очередь, увеличит вероятность экстремальных погодных явлений, таких как ливни, наводнения и селовые потоки. Климатические изменения ускоряют деградацию почв и опустынивание, что негативно сказывается на сельскохозяйственном производстве и биоразнообразии страны.

Быстрый рост населения и экономики Узбекистана остается ключевым фактором, влияющим на социально-экономические и экологические изменения. В рамках национальной инициативы «Яшил Макон» весной 2024 года было высажено 138 млн деревьев, что на 10,5% превысило плановые показатели. Министерство экологии совместно с местными органами власти создало 257 новых зеленых парков, увеличив общее количество деревьев до 517 млн. Осенью в рамках той же программы высадили 75 млн саженцев деревьев и кустарников, а также обустроили 134 зеленых сада. До конца 2024 года озеленение охватило 300 тыс. га в районе Аральского моря, 200 тыс. га в Каракалпакстане, 50 тыс. га в Навоийской области, 40 тыс. га в Бухарской области и 10 тыс. га в Хорезмской области. Кроме того, 10 млн саженцев были высажены вокруг предприятий I и II категорий экологического воздействия, где также созданы зеленые пояса.

На 37 предприятиях страны модернизированы и построены локальные очистные сооружения, что улучшило экологическую ситуацию в регионах. Министерство экологии совместно с Генеральной прокуратурой пресекло деятельность 44 предприятий, загрязняющих ташкентские каналы «Салар», «Бектемир» и «Бозсув», а 12 из них были отключены от системы водоотведения. В сотрудничестве с Академией наук разработана межведомственная система электронного обмена данными для мониторинга численности мигрирующих диких животных на приграничных территориях, а также составлен их видовой перечень. Определены водоохранные зоны для 13

природных водоемов, включая прибрежные территории. Ведется работа над созданием государственного реестра и кадастра хозяйственно значимых животных в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях, а также инвентаризация флоры на особо охраняемых природных территориях.

В Нижне-Амударьинском биосферном заповеднике установлены два электрических насоса, что позволило остановить деградацию лесов за счет подачи воды из Амударьи. На землях Лесного фонда заложено 1 тыс. га быстрорастущих и 500 га защитных древесных насаждений. Планируется освоить 3,5 тыс. га неиспользуемых лесных земель, чтобы довести уровень лесистости страны до 8,1% (3,65 млн га). Для предотвращения опустынивания, эрозии почвы и миграции песков в пустынных, горных и предгорных районах на 2,4 тыс. га будут созданы защитные лесные насаждения, что улучшит экологическую ситуацию в этих зонах.

К концу 2025 года точность метеорологических прогнозов в Узбекистане возрастет благодаря запуску станции «Тахтагорача» в Кашкадарьинской области и внедрению передовой автоматизированной системы мониторинга. В девяти регионах страны модернизируются 35 гидрологических пунктов для онлайн-контроля состояния водных ресурсов, улучшения системы раннего оповещения о паводках и ливневых потоках, а также учета поверхностных вод по всей республике.

Установка метеорологического радиолокатора в Сурхандарьинской области обеспечит полный охват Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, позволит прогнозировать опасные гидрометеорологические явления в горных и предгорных зонах и определять территории с высоким риском их возникновения.

Развитие энергетической инфраструктуры отстает от темпов индустриализации и урбанизации, подпитываемых демографическим ростом. В Узбекистане сохраняется высокий уровень потребления воды в сельском хозяйстве и промышленности (хлопковой, текстильной, пищевой, химической,

металлургической и других отраслях). Дефицит воды усугубляется климатическими изменениями, которые увеличивают частоту и продолжительность засух. Прогнозируемый рост населения усилит спрос на качественную питьевую воду, однако загрязнение поверхностных и подземных водоемов, вызванное неэффективной очисткой стоков, остается проблемой. Основные источники загрязнения — промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия. Ведутся работы по внедрению водосберегающих технологий, использованию возобновляемых источников энергии и рециркуляции воды.

Загрязнение воздуха от стационарных и мобильных источников усиливается неблагоприятными климатическими условиями. Основную вклад вносят энергетика, нефтегазовая отрасль, металлургия, химическая промышленность, строительство и рост числа автотранспорта. Несмотря на снижение выбросов оксида углерода и углеводородов, увеличиваются выбросы оксидов азота и твердых частиц. Исследования показывают, что 76% выбросов приходится на энергетический сектор, 18% — на сельское хозяйство.

При этом в Узбекистане реализуются меры по снижению среднегодовых концентраций ключевых загрязнителей, чтобы они не превышали предельно допустимые нормы (ПДК) [1].

Анализ перспективных исследований, посвященных современным рыночным механизмам экологического регулирования зарубежом возрастает. В рамках «Зеленой стратегии», разработанной Еврокомиссией в конце 2019 года, до 2030 года ЕС планирует выделить 260 млрд евро на предотвращение последствий изменения климата. Стратегия включает в себя несколько направлений: сохранение биоразнообразия, сокращение выбросов от транспорта, развитие возобновляемых источников энергии, развитие органического сельского хозяйства.

Европейский инвестиционный банк (государственный банк, предоставляющий льготные кредиты) с 2022 года прекращает кредитовать так называемые «газовые проекты», что в перспективе не только лишают газовую

отрасль льготных государственных кредитов, но и снизит ее привлекательность для частных инвесторов. При этом основными задачами внедрения принципов «зеленой экономики» являются минимизация негативных последствий бизнес-деятельности на окружающую среду, достижение высокого уровня экологической безопасности страны.

Внедрение «зеленой экономики» предусматривает развитие современной экономики, с учетом на основе социальной ответственности бизнеса. Политика развития общества в гармонии с окружающей средой становится сегодня высшим приоритетом Узбекистана.

Развитие экологоориентированного бизнеса может существенно изменить экологическую ситуацию в нашей стране, решить проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. При этом необходимо использовать накопленный богатый опыт стран ЕС для повышения энергетической эффективности и одновременно сберегая природные активы ЕС.

В странах ЕС определен курс на экологизацию экономики, где «зеленая экономика» предусматривает совершенствование производственных процессов, способствующих созданию новых продуктов, стимулирование инноваций и структурных изменений в экономике, увеличению доходов за счет повышения платы за загрязнение, создание более сбалансированных макроэкономических условий и стабильных цен на природные ресурсы. На международном уровне широкий круг партнеров совместно с ЕС работает над созданием и внедрением рамочной системы, связанной с измерением процессов «зеленой трансформации экономики». Опыт экологического предпринимательства, показывает не только его жизненную необходимость, но и экономическую выгоду, так как именно предпринимательство, в т.ч. малое, становится основным проводником в жизнь концепции «зеленой экономики». В 2026 году Европарламент планировал ввести так называемый углеродный налог за ввоз в ЕС товаров, производство которых связано с масштабным выбросом углекислого газа.

В Узбекистане управление земельными ресурсами характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями. К негативным относится прогрессирующее опустынивание, вызванное природно-климатическими факторами и антропогенной деятельностью. Позитивные изменения включают расширение зеленых насаждений, сокращение площадей под хлопчатник с переориентацией на овощные, зерновые, плодовые и кормовые культуры, а также усиление государственной поддержки водосберегающих технологий орошения.

Одной из ключевых причин деградации земель и опустынивания является чрезмерное использование водных ресурсов. Нерациональные ирригационные практики и устаревшая водоснабжающая инфраструктура, нуждающаяся в модернизации, ускорили высыхание Аральского моря. Некогда одно из крупнейших внутренних морей, Аральское море значительно сократилось из-за масштабного отвода воды из его притоков для ирригации. Эта экологическая катастрофа привела к утрате биоразнообразия, истощению рыбных запасов и ухудшению условий жизни местного населения [2].

Водные проблемы Узбекистана сложны и обусловлены географическими, климатическими, экономическими и управленческими факторами. Засушливый климат и ограниченные водные ресурсы создают трудности для устойчивого водоуправления. Расположение в засушливом регионе Центральной Азии, наличие пустынных территорий и раздел водных ресурсов с соседними странами усиливают дефицит воды. Сельское хозяйство, ключевая отрасль экономики, зависит от ирригации, но устаревшая инфраструктура и неэффективные методы орошения приводят к перерасходу воды и истощению ресурсов. Отсутствие комплексного управления водными ресурсами вызывает их неравномерное распределение и переэксплуатацию. Промышленные и сельскохозяйственные стоки, а также недостаточная очистка сточных вод загрязняют поверхностные и подземные воды, угрожая здоровью населения и экосистемам.

Изменение климата, включая сдвиги в режиме осадков, повышение температур и таяние ледников, усугубляет водный кризис и усиливает существующие проблемы. Тем не менее, в последние годы в Узбекистане увеличивается количество и площадь охраняемых природных территорий. Реформы в лесном секторе привели к росту лесных угодий. Однако антропогенные факторы, такие как освоение земель под сельское хозяйство, перераспределение водных ресурсов, отгонное скотоводство, развитие энергетики, горнодобывающей промышленности, а также расширение инфраструктуры и населенных пунктов в горных районах, продолжают негативно влиять на биоразнообразие.

Согласно стратегии перехода Узбекистана к «зеленой экономике» на 2019–2030 годы, к 2030 году планируется снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% от уровня 2010 года, повысить энергоэффективность и вдвое сократить углеродоемкость ВВП. Доля возобновляемых источников энергии должна достичь 25% от общего объема производства электроэнергии [3].

В Узбекистане запланировано обеспечение полного доступа населения и экономики к современному, доступному и надежному энергоснабжению, модернизация промышленной инфраструктуры и повышение ее устойчивости за счет роста энергоэффективности и внедрения экологически чистых технологий на 20% и более. Значительное повышение эффективности водопользования во всех секторах экономики достигается через внедрение капельного орошения на 1 млн га, что увеличит урожайность культур на 20–40%. Производство основных видов продовольственной сельскохозяйственной продукции будет наращиваться за счет повышения продуктивности на 20–25%.

Диверсификация энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии играют ключевую роль в переходе к «зеленой экономике». Правительство Узбекистана уделяет приоритетное внимание адаптации к изменению климата, смягчению его последствий, эффективному

использованию природных ресурсов и сохранению экосистем. Разработана стратегия, включающая экономические механизмы поддержки «зеленой экономики», развитие институциональных основ для внедрения «зеленых технологий», совершенствование нормативно-правовой базы, регулирование энергоэффективности, интеграцию принципов «зеленой экономики» в образование и науку, а также создание условий для наращивания производственного потенциала.

Опыт ЕС демонстрирует успешный переход к экономике замкнутого цикла за последнее десятилетие. Эта модель предполагает постоянный круговорот материалов в производстве и потреблении, где компании заранее планируют утилизацию, переработку или повторное использование материалов при создании продукции.

Выводы. - «Зеленая» экономика направлена на устойчивый экономический рост с нулевыми выбросами углерода. В Узбекистане экологические и социальные издержки текущей экономической модели становятся все более заметными, подчеркивая потребность в новых источниках роста, таких как быстроразвивающиеся отрасли возобновляемой энергетики, которые обеспечивают экологическую устойчивость.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов” от 4 октября 2019 года № ПП-4477.
2. Monasterolo I., Raberto M. The EIRIN Flow-of-Funds Behavioural Model of Green Fiscal Policies and Green Sovereign Bonds // *Ecological Economics*. 2018. Vol. 144. P. 228–243.
3. Newton P., Newman P. Critical Connections: The role of the Built Environment Sector in Delivering Green Cities and a Green Economy // *Sustainability*. 2015. Vol. 7, No. 7. P. 9417–9443.

4. Bracking S. Performativity in the Green Economy: How Far Does Climate Finance Create a Fictive Economy? // Third World Quarterly. 2015. Vol. 36, No. 12. P. 2337–2357.
5. Анисимов С. П. «Зеленая экономика» и электроэнергетика / С. П. Анисимов, И. К. Хузмиев // Национальные проекты. - 2013. - № 6. - С. 4-13.
6. Индикаторы «зеленого роста» в системе национального статистического комитета. Публикация Национального статистического комитета КР, 2014.